

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- De Nederlandse B.T.W. en de buitenlandse ondernemer*, B. J. Thomassen. Uitgeverij Vuga N.V. te 's-Gravenhage. Prijs f 29,75.
- Een inleiding tot informatieverwerking: IBM Systeem 3*, J. T. Murray. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 19,50.
- Onderneming en jaarverslag*, J. M. Vecht. Uitgeverij Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs f 24,50.
- Commerciële beleidsvorming*, Prof. Dr. H. J. Kuhlmeijer. Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs f 42,50.
- Informatieverwerking in real-time* (een inleiding) (reeks Automatische Informatieverwerking), Dr. Martin Graef/Dr. Reinald Greiller/Gunda Hecht. Uitgeverij Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs f 29,50.
- Inleiding tot het Nederlands belastingrecht*, Prof. Mr. H. J. Hofstra. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 39,50.
- Vermogensbelasting*, Prof. Mr. Ch. P. A. Geppaart. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 45,—.
- Nomografisch programmeren*, Prof. Dr. A. Grypdonck. N.V. Uitgeversmaatschappij v.h. G. Delwel te Wassenaar. Prijs f 9,50.
- Beheersing van bedrijfsprocessen*, Drs. C. J. Schieman. Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs f 16,50.
- Inleiding in de informatica*, Drs. F. Remmen. Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden. Prijs f 10,—.
- Handel, markt en beurs*, Prof. Dr. F. L. van Muiswinkel. Uitgeversmaatschappij Agon Elsevier b.v. te Amsterdam. Prijs f 22,50.
- Nieuw huurrecht woonruimten* (serie Recht en Praktijk 6c), Mr. J. M. Middag. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 12,50.
- Zekerheidsrechten - Hypotheek* (serie Recht en Praktijk 7a), Prof. Mr. P. A. Stein. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 32,50.
- Basiskennis informatica I* (serie Leerboeken informatica), D. Overkleef (hoofdredacteur Prof. A. J. van 't Klooster). Uitgeverij Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs f 29,50.
- Cobol* (serie Leerboeken informatica), W. B. C. Ebbinkhuijsen (hoofdredacteur Prof. A. J. van 't Klooster). Uitgeverij Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs f 39,50.
- Computers met besturingssystemen* (reeks Automatische Informatieverwerking), Drs. G. M. W. Sebus. Uitgeverij Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs f 39,50.
- Invloed en gebruik van de computer* (reeks Automatische Informatieverwerking), F. G. Withington. Uitgeverij Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs f 45,—.
- Het systeem van het Nederlandse privaatrecht*, Mr. A. Pitlo (in samenwerking met Mr. H. J. N. Boskamp). Uitgeverij Wolters-Noordhoff N.V. te Groningen. Prijs f 39,50.
- Examenvragen systeemonderzoek* (AMB1-F, Informatica S.3), W. Hartman. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 5,—.
- Handboek voor de accountant-administratieconsulent*, Uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Orde van Accountants. N.V. Uitgeversmaatschappij AE. E. Kluwer te Deventer. Prijs f 37,50.
- Banken en het betalingsverkeer van gezinshuishoudingen*, Prof. Dr. W. Eizenga. Uitgeverij Samsom te Alphen aan de Rijn. Prijs f 7,50.